

1-4 SINF O‘QUVCHILARIDA JISMONIY TARBIYA DARSINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARINING TAJRIBA SINOV NATIJALARI

¹Musurmonov Husan To‘raqul o‘g‘li, ²Xakimov Alisher Nasim o‘g‘li

¹O‘zbekiston Finlandiya pedagogika instituti Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi kafedrası Katta o‘qituvchisi

²O‘zbekiston Finlandiya pedagogika instituti Jismoniy madaniyat, sport va maktabgacha ta‘lim fakulteti talabasi

¹+998939901501

²+998944872113

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10680928>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf jismoniy tarbiya darsining samaradorligini oshirishda qilingan tajriba sinovlari, o‘tkazilgan tadqiqot natijalari va yo‘l qo‘yilgan kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha tavsiyalar berilgan. Bundan tashqari jismoniy sifatlarni oshirishda yosh toifalariga qarab nafas olish jarayonlarining ham o‘zgarishidagi natijalar bayon etilgan.

***Kalit so‘z:** boshlang‘ich sinf, teskorlik, URM, nafas olish, jismoniy tarbiya, energiya sarfi, takomillashtirish, shaxsiy rivojlanish, klakaloriya, ta‘lim muassasa.*

O‘quv yilining boshida va oxirida tajriba va nazorat sinflari o‘quvchilarning jismoniy tayyorgarligi, rivojlanish darajalari maxsus testlar orqali aniqlandi. Oqdaryo tumaniga qarashli 11-umumta‘lim maktabida noyabr oyidan boshlab jismoniy tarbiya darslarida mashqlar yuklamasini me‘yorlash modeli qo‘llanildi.

Tajriba sinfi o‘quvchilari bilan ochiq havodagi sport maydonlarida o‘tkazilgan mashg‘ulotlarda 50% tezkorlik va tezkor-kuchlilikni, 20% kuch va chidamlilikni, 20% chaqqonlik, egiluvchanlikni rivojlantiruvchi vositalar tanlandi. Sport zalida o‘tiladigan darslarda 30% kuchni, tezkorlik-kuchlilikni, 20% tezkorlikni, 20% chidamlilikni, 20% chaqqonlik va egiluvchanlikni rivojlantiruvchi mashqlardan foydalaniladi.

Tadqiqotning ikkinchi bosqichida o‘quv yilida olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari tekshirildi, oldingi olingan natijalar solishtirildi hamda matematik statistika usullari bilan olingan ma‘lumotlar ishlab chiqildi.

Jismoniy tarbiya darslarida umumiy rivojlantiruvchi mashqlarni me‘yorlash. Hozirgi kunda umumiy rivojlantiruvchi mashqlarni bajarish rejimini aniq me‘yorlashda ba‘zi qiyinchiliklar tug‘ilsa-da, lekin ularning taxminiy miqdorlarini berish mumkin.

Jismoniy mashqlar jismoniy tarbiyaning asosiy vositasi hisoblanib, ular yordamida shug‘ullanuvchi organizmiga aniq maqsadli ta‘sir ko‘rsatiladi. Shuningdek, ular yordamida o‘quv-mashq darslarini samarali tashkil etish hamda o‘tkazish uchun sharoit yaratiladi, bu jarayonda sog‘lomlashtiruvchi ta‘lim va tarbiyaga oid vazifalar hal etiladi.

Umumrivojlantiruvchi mashqlar (URM) odam organizmiga har tomonlama ta‘sir ko‘rsatadigan maxsus gimnastika mashqlari bo‘lib, tananing alohida qismlari bilan bajariladigan harakatlar turlicha tezlikda, ko‘lamda va turlicha muskul zo‘r berishi bilan ijro etilishi mumkin.

Umum rivojlantiruvchi mashqlar yordamida sog‘lomlashtirish, jismoniy sifatlarni tarbiyalash va organizmning ish qobiliyatini yanada yaxshilash orqali kishining umumiy jismoniy tayyorgarligi amalga oshiriladi va shug‘ullanuvchilarni yanada murakkabroq harakatlarni egallashga tayyorlaydi.

Umumrivojlantiruvchi mashqlar bilan muntazam shug‘ullanish mushak, yurak, qon-tomir, nafas va nerv sistemalarini rivojlantiradi va mustahkamlaydi, organizmning ish qobiliyatini va hayotiy faoliyatini kuchaytiradi.

Ular yordamida deyarli barcha jismoniy sifatlar – kuch va kuch chidamligi, mushaklarning qisqarish tezligi va qayishqoqligi, harakat uyg‘unligi va nafis ijro etilishi rivojlantiriladi va takomillashtiriladi, qaddi-qomat to‘g‘ri shakllantiriladi.

Umumrivojlantiruvchi mashqlarni bajarayotganda jismoniy yuklamani boshqarish oson. Yuklama tanlanadigan mashqlarga va mashg‘ulotda ularning soniga bog‘liq.

Jismoniy tarbiya darslaridagi mashqlar mazmunini me‘yorlashda organizmda energiyaning sarflash miqdori, mashqlarning takrorlanish soni, davom etish muddati va ularni bajarish davomiyligiga e‘tibor beriladi.

7-8 yoshli bolalar bilan o‘tkaziladigan jismoniy tarbiya darslarida sarflangan energiya, organizmning kislorodni maksimal darajada qabul qilishi 1/5 ga, 9-10 yoshli maktab o‘quvchilarida esa 1/3 ga tengdir. Shuning uchun mashqlarni bajarish davomiyligi fiziologik jarayonlarning ritmik bog‘liqligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmasligi lozim.

Energiya sarf qilishning umumiy miqdorini adabiyotlarda ko‘rsatilganidek hisoblash mumkin bo‘lsa-da, ayrim mashqlarni baholashda ularni qo‘llab bo‘lmaydi. Shuningdek, o‘quvchilar tomonidan jismoniy mashqlar bajarilganda qancha energiya sarflanishini baholashda kislorod qabul qilish to‘g‘risidagi ma‘lumotlar orqali aniq hisoblash mumkin (51, 52, 86).

Shu munosabat bilan biz o‘tkazgan tajribalarimizda 7-10 yoshli o‘quvchilar organizmining kislorodga bo‘lgan talabi, yurak qon tomir urushining (Yu+TU) o‘zgarishi, harakat chastotasini (h.ch.) va nafas olish chastotasini siklik mashqlar (yurish, sekin yugurish, umum rivojlantiruvchi mashqlar va harakatli o‘yinlar) bajarish davomida aniqlandi hamda jismoniy tarbiya darslarida beriladigan jismoniy yuklamalarning rejalashtirilishini asosladik .

9-10 yoshli o‘quvchilar 1 daqiqada 125-130 qadam tashlab yurganda kislorod iste‘mol qilishi 910,2 ml/daqiqaga tengdir.

1 daqiqa yurilganda kislorod iste‘mol qilinishi $310,2-147,6=162,6$ ml/daqiqaga barobar bo‘lsa, iste‘mol qilingan kislorod $162,6:29=5,51$ ml/daqiqa kg bo‘ladi va $5,51 \times 5=12,55$ kichik kal/daqiqa kg kalloriyaga yoki 0,0125 kkalga tengdir.

7-8 yoshli maktab o‘quvchilari sekin yugurish vaqtida 21,77 ml/daqiqa kg kislorodni iste‘mol qiladi, tinch holatdagi qabul qilingani olib tashlansa, $21,7-5,5 = 16,2$ ml/daqiqa. kg ga teng bo‘ladi. Shunga muvofiq energiya sarflash $16,225= 81,0$ kichik kal/daqiqa kg yoki 0,0810 kkaloriyaga tengdir.

9-10 yoshli bolalarda sekin yugurish vaqtida energiya sarflash kam bo‘lib, ular $20,4+75$ ml/daqiqa kg kislorodni iste‘mol qiladi. Bundan tinch holatdagisi olib tashlansa, $20,4-5,5=14,9$ ml/daqiqa kg ga tengdir. Energiya sarflanishi esa $14,9 \times 5=74,5$ kichik kal/daqiqa kg kalloriyaga yoki 0,0745 katta kaloriyaga teng bo‘ladi.

Umum rivojlantiruvchi mashqlar majmuasida 7-8 yoshli o‘quvchilar uchun gavda, bel, qo‘l-oyoqlarga beriladigan jismoniy mashqlar uchun 30 soniya vaqt sarflansa, mashqlarning 6-8 martadan takrorlanishida kislorod iste‘mol qilinishi $13,2+0,4$ ml/daqiqa kg ga tengdir, tinch holatda qabul qilingani olib tashlansa, $13,2-5,5=7,7$ ml/daqiqa. kg ga barobardir. Shunga binoan energiya sarflash $7,7 \text{ ml} \times 5=38,5$ kichik kal/daqiqa kg kaloriyaga yoki 0,0385 kkaloriyaga tengdir.

Xulosa

Xulosa o‘rnida shuni aytish lozimki umumrivojlantiruvchi mashqlar nisbatan katta bo‘lmagan energiya sarflash bilan bog‘liq. Lekin bu mashqlar darsning asosiy qismidagi materiallarga, organizmning qismlariga va mushaklariga tanlab ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

REFERENCES

1. Salomov S.R. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. 1 jild. T.: ITA PRESS, 2015.
2. Abdullaev A, “Jismoniy tarbiya vositalari” o‘quv qodlanma - Farg‘ona, 1999 yilR. Mavlonova, O. To‘raeva, Q.Holiqberdiev “Pedagogika”. -T. O‘qituvchi. 2001 y.
3. Yuzlikayeva E., Axmedova M., Qurbonova G., Sh.Tashmetova. Umumiy pedagogika. Darslik. – T.: TDPU, 2012
4. 4.N.G‘aybullaev, R.YOdgorov, R.Mamatqulova, Q.Toshmurodova.“Pedagogika”. -T. 2000 y.
5. Kerimov F.A. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. T. Zarqalam. 2004 yil.
6. www.gov.uz - O‘zbekiston Respublikasi hukumati portali
7. www.Lex.uz - O‘zbekiston Respublikasi Qonun huiiatlari ma’lumotlari milliy bazasi.
8. ziyonet.uz